

Un nuovo manoscritto del “Teatro della Memoria” di Giulio Camillo

Un'aria di mistero ha sempre circondato la figura di Giulio Camillo Delminio (Portogruaro o Zoppola, ca. 1480-Milano, 1544) e il suo – incompiuto – *magnum opus*, quel Teatro della Memoria che gli guadagnò l'epiteto di «divino» presso i contemporanei e in tempi più recenti ha suscitato vivo interesse negli studiosi, a partire già da Frances Yates, intenta a studiare il retroterra dell'arte della memoria di Giordano Bruno. Con il suo Teatro della Memoria, Camillo promette di «guidarci ai rivi ascrei» attraverso «piano e più breve altro cammino», come ebbe a compendiare epigraficamente l'Ariosto menzionando il Nostro nell'*Orlando furioso* (XLVI, 12, 5-7), all'interno di una sorta di *Who's Who* delle personalità che contavano all'epoca (da cui, per dire, è escluso il Machiavelli, con grande rincrescimento di quest'ultimo). In altre parole, Camillo mirava a realizzare uno strumento che facilitasse l'apprendimento dell'eloquenza e la creazione di opere letterarie (i «rivi ascrei» di cui scriveva Ariosto alludono infatti alla fonte Ippocrene, cara alle Muse e sita presso Ascra in Beozia). A tale scopo, Camillo puntava sull'efficacia evocativa delle immagini e sulla logica combinatoria, nonché su un poderoso lavoro di «anatomia» dei testi esemplari che ne enucleasse le 'bellezze', rendendole così pronte al riuso nell'ottica classicistica dell'*imitatio*. Camillo aveva immaginato un edificio in legno – plasmato come un 'Teatro' di concezione vitruviana, per l'appunto – in cui la cavea fosse composta da sette ampi «gradi», contrassegnati da diverse immagini (nell'ordine: i sette pianeti, il convivio, l'antro, le Gorgoni, Pasifae, i talari, Prometeo). Ogni «grado» era a sua volta ripartito in sette settori, identificati da altrettanti pianeti (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno). Dalla combinazione fra l'ordine orizzontale dei «gradi» e quello verticale dei pianeti, risultavano quarantanove «luoghi», nei quali era classificabile l'intero ambito dello scibile umano. In ciascun «luogo» – in un virtuoso connubio fra parola ed immagine – andavano posti dipinti di carattere allegorico ed estratti derivanti dall'«anatomia» dei testi esemplari. In realtà, le ambizioni di Camillo andavano oltre il piano dell'imitazione retorico-letteraria. In un crogiuolo di suggestioni ermetiche, neoplatoniche, magiche, astrologiche e cabalistiche, il suo Teatro mirava a risalire alle scaturigini prime delle idee, proponendosi quale 'mente artificiale' capace di creare nuove associazioni tra immagini, parole e concetti, e pertanto anche nuovi significati, nuova conoscenza. Come ha scritto Lina Bolzoni, in Camillo «ricordare diventa pericolosamente vicino a creare, o almeno a ri-creare il mondo».

Questo progetto, che potremmo definire “prometeico” e “faustiano” al tempo stesso, rimase purtroppo irrealizzato, frustrando le aspettative dei munifici mecenati – *in primis* il re di Francia Francesco I e il governatore di Milano Alfonso d’Avalos – che tante speranze avevano riposto in esso, sedotti dalle grandiose promesse e dalla fascinosa, ispirata loquela di Camillo. Non si trattava però di un *bluff*, a giudicare dalle varie testimonianze – dirette e indirette – di cui disponiamo. Il (malevolo) Viglio Zwichem riferisce in una lettera al suo celebre amico Erasmo da Rotterdam di aver visto un modello ligneo del Teatro, andato però perduto di lì a poco. Soprattutto, possiamo ancor oggi leggere un testo, l’*Idea del teatro* (pubblicato postumo, nel 1550), in cui Camillo illustra il proprio progetto, spiegando sommariamente cosa dovrà contenere ciascuno dei quarantanove «luoghi». Inoltre, negli ultimi decenni sono emersi vari manoscritti, che spesso ci offrono una versione più ampia dell’*Idea*, contraddistinta da un enciclopedismo perfino debordante: la capillare classificazione sulla base delle categorie aristoteliche fa sgorgare rivoli e rivoli di lunghi elenchi. «La galassia del Teatro»: così Lina Bolzoni ha definito tale varietà di manoscritti nell’introdurre la propria recente edizione de *L’idea del teatro. Con «L’idea dell’eloquenza», il «De transmutatione» e altri testi inediti* (Milano, Adelphi, 2015). Il chimerico sogno del Teatro si diffrange in un elusivo gioco di specchi.

Viene ora alla luce un altro pianeta in questa «galassia». Chi scrive, infatti, ha rivenuto un nuovo manoscritto del Teatro della Memoria. Il testo è conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, nel ms. Ott. Lat. 2418 parte III, alle cc. 881r-908v. Curiosamente, quindi, il manoscritto appartiene a quello stesso Fondo Ottoboniano che annovera anche una delle versioni più ampie del Teatro cui si accennava sopra, quella del ms. Ott. Lat. 1777, studiata a suo tempo da Lina Bolzoni e da Corrado Bologna. Il ms. Ott. Lat. 2418 rientra fra i codici del protonotario e nunzio apostolico Attilio Amalteo (1545-1633), poi passati alla famiglia veneziana degli Ottoboni. Il testo in questione è adespoto e anepigrafo; nell’indice delle materie del manoscritto, viene rubricato con la formula anodina di «Gradi del Teatro» e, nell’inventario dei manoscritti ottoboniani, con quella altrettanto vaga di «Trattato del Teatro». Il nome di Giulio Camillo non viene mai pronunciato e infatti, sotto la voce «Camillo Giulio» nell’indice dei manoscritti ottoboniani, troviamo solo il già ricordato Ott. Lat. 1777. Non stupisce pertanto che il testo sia potuto passare inosservato fino ad oggi. La scrittura va attribuita alla mano dell’importante poeta neolatino Giovanni Battista Amalteo (1525-1573), zio del già ricordato Attilio, come si ricava da un confronto con la grafia dell’*Itinerario in Spagna*

conservato nel medesimo Ott. Lat. 2418 (parte I, cc. 292r-314r), sicuramente autografo di Giovanni Battista. Quest'ultimo proveniva da Oderzo, all'epoca in area friulana, ed era in stretto contatto con il vivace ambiente veneziano (in particolare con l'importante circolo di Domenico Venier). Si tratta di un dato interessante, considerando che Camillo, friulano egli stesso, aveva mantenuto nel tempo i rapporti con la regione natia e con la città lagunare. Sappiamo che vari letterati legati al Friuli e a Venezia ebbero accesso ai "segreti" del Teatro e a manoscritti camilliani. L'Amalteo, però, potrebbe aver sfruttato anche altri canali, come suggerito fra l'altro dal già ricordato *Itinerario in Spagna*. Tale testo è nient'altro che la relazione dell'ambasceria a Genova e a Milano per incontrare il principe Filippo di Spagna (1548), cui Giovanni Battista partecipò al seguito del suo protettore Federico Badoer, nobile veneziano. A Genova è conservato uno dei più interessanti manoscritti della «galassia» del Teatro, anch'esso recentemente rinvenuto. Secondo un'interessante testimonianza, Camillo «ritrovò, principiò e terminò [...] la Fabrica del suo Teatro» proprio a Genova, presso la villa del suo intimo amico Stefano Sauli. Quanto a Milano, durante la sosta in quella città l'Amalteo frequentò Girolamo Muzio, l'amico di una vita del Camillo: proprio al Muzio (e proprio a Milano, dove morì nel 1544) Camillo dettò l'*Idea del teatro*, secondo quanto raccontato dal Muzio medesimo. Lo stesso Federico Badoer, già legato al circolo di Domenico Venier, qualche anno dopo fu il principale promotore dell'Accademia veneziana della Fama (1557-1561), che coltivò grandiosi progetti enciclopedici di chiara ispirazione camilliana. Va inoltre ricordato che l'Amalteo fu segretario del famoso cardinale Carlo Borromeo, anch'egli appassionato cultore dell'arte della memoria. Giovanni Battista fu attivissimo protagonista dell'Accademia delle Notti vaticane, fondata dal Borromeo, la quale si ricollegava all'attività dell'Accademia della Fama. L'Amalteo era quindi inserito in una rete di amicizie e di frequentazioni che possedeva notevoli punti di intersezione con quella di Camillo e all'interno della quale l'interesse per il Teatro della Memoria era assai vivo.

Il ritrovato testo del Teatro è copia da un antografo, come si può ricavare da alcuni significativi errori paleografici poi corretti. È in forma di appunti, con alcune evidenti lacune. Risulta affine all'*Idea del teatro* per contenuti, anche se questi sono espressi in maniera diversa. È interessante, però, che si riscontrino contatti pure con altre opere di Camillo e con i manoscritti che testimoniano una versione più ampia del Teatro (fra cui l'altro ms. Ottoboniano già ricordato). Fra le differenze più appariscenti rispetto all'*Idea*, va evidenziato che nel manoscritto l'illustrazione della materia procede secondo l'ordine verticale dei pianeti, anziché secondo quello orizzontale dei «gradi». Al di là delle

differenze più macroscopiche, comunque, anche a livello dei contenuti puntuali si notano spesso discordanze e dettagli che non troviamo nell'*Idea* (che, occorre ricordarlo, non sappiamo in quale misura abbia subito rimaneggiamenti esterni prima della pubblicazione postuma). Talvolta, tali nuovi dettagli ci aiutano a comprendere dei riferimenti che nell'*Idea* appaiono poco perspicui. Ad esempio, è il caso del laconico rinvio dell'*Idea* ad una «fanciulla portante in capo il vaso de gli odori, quale fu trovata in Roma» (cfr. l'ed. Bolzoni a p. 182). Si è pensato che l'allusione fosse al corpo di una fanciulla (identificata con Tulliola, figlia di Cicerone) che, nel 1485, era stato ritrovato pressoché integro e cosparso di profumi in un sepolcro presso la via Appia. Il manoscritto però, ben più prodigo di particolari, ci indirizza verso una pista differente: «[...] ci venne in mente di haver già veduto in una grotta romana una vergine depinta con un vaso in capo, nel qual s'havea sforzato l'antico, e meraviglioso pittore di farci imaginare, che nel detto vaso fossero odori, perché la sua forma, et li fumi uscenti per alcuni pertugi davano manifesto inditio, che fosse vaso di odori, e di profumi; habbiamo voluto, che così fatta vergine dipinta con così fatto vaso, et con così fatti fumi sia imagine potentissima a percoerçi l'animo, et farlo ricordevole, che appresso lei siano collocati li odori [...]» (c. 890r). Una tale descrizione fa pensare alla Domus Aurea, i cui affreschi sotterranei furono fortunatamente scoperti alla fine del XV secolo. La Domus Aurea era comunemente indicata nel Cinquecento come «grotta romana»: non a caso, sono note come «grottesche» le decorazioni che gli artisti del Rinascimento ricavarono dall'imitazione delle sue pitture. Ebbene, nella cosiddetta 'Stanza di Ettore e Andromaca' della Domus Aurea, compare un motivo decorativo – più volte ripetuto – che Camillo poteva identificare con una vergine recante in capo un vaso da cui fuoriescono profumi. Ulteriori approfondimenti sulla questione, nell'ambito di un'analisi sistematica del manoscritto, saranno offerti da chi scrive in un articolo di prossima uscita sulla rivista «Lettere italiane».

MAIKO FAVARO